

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

Protocolo de Revisión Sistemática sobre Educación en Contextos de Refugio

Proyecto de investigación UTA Mayor N° 6742-2023

Educación en contextos de crisis humanitaria: un estudio exploratorio sobre los espacios educativos en el albergue Lobito de la Región de Tarapacá

Dr. Juan Eduardo Ortiz López
Dra. Iciar Dufraix Tapia
Dra. Sara Joiko
Dra. Carolina Stefoni

Noviembre de 2024

1. Título

Protocolo para una Revisión sistemática de la literatura con método PRISMA sobre educación en campos de refugiados

2. Resumen

El siguiente protocolo forma parte del proyecto de investigación UTA Mayor N° 6742-2023, titulado “Educación en contextos de crisis humanitaria: Un estudio exploratorio sobre los espacios educativos en el albergue Lobito de la Región de Tarapacá”. Este proyecto tiene por objetivo general **analizar el acceso y la protección al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes refugiados (migrantes, en contexto de refugio, desplazamiento forzado o en situación de necesidades humanitarias) y las prácticas educativas llevadas a cabo en el albergue Lobito de la Región de Tarapacá**. En este contexto, el siguiente protocolo responde a la necesidad de cumplimentar el **Objetivo Específico 1**, que busca **sistematizar las experiencias educativas de albergues en contextos de crisis humanitaria a fin de conocer el trabajo realizado a nivel internacional y latinoamericano**.

Este protocolo, por tanto, tiene por propósito establecer un marco metodológico que permita realizar una revisión sistemática de la literatura disponible sobre el acceso al derecho a la educación en campos de refugiados de distintas regiones del mundo. Para ello, se empleó el método PRISMA (Page et al., 2021) de manera tal de garantizar un proceso transparente y estructurado de la búsqueda y el análisis de los documentos. Se espera identificar las acciones implementadas por los Estados para garantizar el acceso al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes refugiados a nivel global, así como sistematizar las experiencias educativas de albergues en contextos de crisis humanitaria. En este marco, el estudio busca obtener información detallada en relación con tres ejes temáticos fundamentales: **Normativa y gobernanza**, considerando el rol del Estado y de las agencias internacionales en la creación y mantenimiento de estos entornos educativos; **Características de los espacios educativos**, considerando el diseño estructural, recursos, currículum y prácticas educativas; y los **principales desafíos**, que enfrentan tanto el profesorado como los niños, niñas y adolescentes y sus familias para garantizar el derecho a la educación.

3. Introducción

3.1. Razonamiento:

Esta revisión sistemática responde a la **necesidad de contar con un marco de referencia que permita conocer de manera integral y contextual los espacios educativos que se erigen en campos de refugiados**, un entorno caracterizado por su alta vulnerabilidad y por la complejidad inherente que reviste la provisión de educación en contextos de crisis humanitaria. En este sentido, el método PRISMA se presenta como una herramienta analítica ideal para capturar las múltiples dimensiones de este fenómeno, que abarcan desde las intervenciones y políticas estatales hasta las experiencias vividas por las niñas, niños y adolescentes en los campos de refugiados. Su elección no es arbitraria, sino que se fundamenta en principios que alinean la metodología con los objetivos del estudio.

El razonamiento detrás de la elección del método PRISMA se basa en su capacidad para **conectar de manera directa y sistemática los objetivos del estudio con las preguntas de investigación**. En particular, el método permite, por

un lado, identificar las acciones implementadas por los Estados para garantizar el acceso al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes refugiados a nivel global (**OE1**), y por otro, **sistematizar las experiencias educativas de albergues en contextos de crisis humanitaria (OE2)**. Esta articulación entre objetivos y preguntas de investigación es esencial para asegurar que la revisión aborde de manera integral los elementos clave del fenómeno.

Además, el **enfoque integrador y multidimensional** del método PRISMA es particularmente adecuado para estudiar un fenómeno tan complejo como la provisión de educación en campos de refugiados. Este fenómeno no solo involucra las características contextuales de los albergues y campos de refugiados, sino también las experiencias subjetivas de las niñas, niños y adolescentes que se ven afectados por las políticas educativas implementadas en esos entornos. El método, al ser un **marco flexible**, permite capturar no solo las dinámicas formales, como las políticas educativas, sino también las experiencias informales, proporcionando **una visión detallada y rica en matices de las realidades educativas en situaciones de crisis humanitaria**.

Desde el punto de vista metodológico, la selección de investigaciones cualitativas, en revistas WoS y Scopus y de acceso abierto asegura que la información sea profunda, detallada y de alta **calidad académica**. Esta calidad es indispensable cuando se estudian fenómenos complejos y sensibles como la educación en crisis humanitaria. El diseño del método responde de manera adecuada al marco temporal de la investigación (2013-2023) y a criterios de inclusión específicos, lo que garantiza que **la literatura seleccionada sea relevante y adecuada** para abordar las preguntas de investigación.

Finalmente, la implementación del método PRISMA permite generar resultados detallados y estructurados que pueden ser utilizados para **informar políticas públicas y diseñar intervenciones educativas más efectivas en contextos de crisis humanitaria**. En este contexto, contar con información sobre las características de los espacios educativos, las condiciones laborales de los profesionales involucrados y las prácticas y lecciones aprendidas son fundamentales para contribuir a la mejora de las condiciones educativas en contextos humanitarios, asegurando que las intervenciones no solo sean eficaces, sino también sostenibles.

3.2. Preguntas de investigación

La revisión se centró en dos preguntas clave relacionadas con nuestros objetivos:

1) ¿Cuáles son las acciones implementadas por los estados y las organizaciones de cooperación internacional y el rol que estos organismos han asumido para garantizar el acceso al derecho a educación de niñas, niños y adolescentes en campos de refugiados?

2) ¿Cuáles son las experiencias educativas con niñas, niños y adolescentes en albergues en contextos de crisis humanitarias documentadas en distintos campos de refugiados en el mundo?

3.3. Objetivos

3.3.1. Objetivo general

Explorar los desafíos que enfrentan los espacios educativos situados dentro o aledaños junto a campamentos de personas refugiadas para garantizar el derecho a la educación de NNA . Para ello, se operacionalizaron los siguientes objetivos específicos:

3.3.2. Objetivos específicos:

OE1) analizar las acciones implementadas por los Estados y agencias de cooperación internacional para garantizar el acceso al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes refugiados a nivel global

OE2) sistematizar las experiencias educativas de albergues en contextos de crisis humanitaria.

4. Métodos

4.1. Fuentes de información:

Para llevar a cabo la búsqueda de estudios relevantes, se utilizaron las bases de datos WoS y Scopus, seleccionadas debido a su amplio reconocimiento internacional y su rigurosa metodología de indexación, que garantiza la inclusión de publicaciones académicas de alta calidad e impacto revisadas por pares. Estas plataformas fueron escogidas no sólo por su prestigio, sino también por su cobertura exhaustiva en diversas disciplinas científicas.

4.2. Criterios de elegibilidad.

Con el objetivo de refinar los resultados y garantizar que los artículos seleccionados fueran pertinentes para los objetivos del presente estudio, se definieron los siguientes criterios.

4.2.1. Criterios de Inclusión

1. **Tipo de documento:** Se incluyeron únicamente artículos académicos publicados en revistas científicas WoS o Scopus. **Acceso:** Se seleccionaron artículos de acceso abierto o que pudiesen ser descargados desde las bases de datos institucionales a las que pertenecen los/as investigadores de este estudio. **Idioma:** Se eligieron publicaciones en español e inglés, ya que son los idiomas principales que dominan los miembros del equipo investigador. Este criterio buscó facilitar la comprensión y análisis sin necesidad de intermediarios.
2. **Periodo de publicación:** El rango temporal se definió entre 2013 y 2023, con el fin de reflejar debates y contextos recientes, evitando posibles sesgos relacionados con estudios desactualizados.
3. **Grupo de estudio:** Se seleccionaron investigaciones que abordaran la situación de niños, niñas y jóvenes, en línea con los objetivos específicos del proyecto.
4. **Metodología:** Dada la naturaleza del fenómeno estudiado, se seleccionaron investigaciones con un enfoque cualitativo,

4.2.2. Criterios de Exclusión

1. **Tipo de documento:** Se descartaron capítulos de libro, actas de congresos, informes técnicos o tesis

2. **Acceso restringido:** Documentos de acceso restringido o que no pudiesen ser descargados desde las bases de datos institucionales de los/as investigadores responsables de este estudio.
3. **Idioma:** Publicaciones en idiomas diferentes al español e inglés. Ello, debido a la falta de recursos para traducción y al tiempo limitado disponible para el análisis.
4. **Periodo:** Se descartaron investigaciones publicadas antes de 2013, al considerarlas potencialmente desactualizadas, y posteriores a 2023, puesto que la búsqueda se efectuó en diciembre del citado año.
5. **Grupo de estudio:** Se excluyeron estudios centrados en adultos, dado que estos no eran relevantes para los objetivos del análisis.
6. **Metodología:** Estudios cuantitativos, mixtos, revisiones sistemáticas de la literatura con método PRISMA. Ello por no alinearse y análisis de documentos no se consideraron, ya que no alinean con el enfoque cualitativo centrado en la experiencia subjetiva y contextual.

4.2.3. Cuadro Resumen de los Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterio	Inclusión	Exclusión
Tipo de documento	Artículos académicos en revistas científicas WoS o Scopus.	Capítulos de libro, actas de congresos, informes técnicos, tesis.
Acceso	Artículos de acceso abierto o que pudiesen ser descargados desde las bases de datos institucionales de los/as investigadores responsables de este estudio	Documentos de acceso restringido o que no pudiesen ser descargados desde las bases de datos institucionales de los/as investigadores responsables de este estudio.
Idioma	Español e inglés, para facilitar el análisis directo por parte del equipo.	Idiomas distintos al español e inglés, debido a la falta de recursos para traducción.
Periodo	Publicados entre 2013 y 2023, para reflejar contextos actuales.	Publicados antes de 2013 (por desactualización) o después de 2023 (corte temporal).
Grupo de estudio	Investigaciones relacionadas con niños, niñas y jóvenes.	Estudios enfocados en adultos.
Metodología	Estudios cualitativos, por su capacidad interpretativa.	Estudios cuantitativos, mixtos y revisiones sistemáticas de la literatura con método PRISMA

4.3. Estrategia de búsqueda:

La búsqueda se realizó el 27 de noviembre de 2023, siguiendo un enfoque diseñado para garantizar una cobertura amplia y exhaustiva. Se emplearon términos derivados de las preguntas de investigación tanto en español como en inglés, utilizando la raíz de las palabras junto con el operador truncador (*) para incluir todos los posibles lexemas relacionados. Por ejemplo, el término *niñ** permitió abarcar variaciones como niño, *niña*, *niñez*, *niñeces*, *niñas* y *niños*, considerando así un amplio espectro de conceptos relacionados con la infancia. La ecuación de búsqueda implementada en ambas bases de datos incluyó los siguientes descriptores y operadores booleanos: ***niñ** OR *child** AND *educ** AND *refug****. Se decidió no incluir términos como "*estudiante*" o "*student*", ya que el interés del estudio no se limita a contextos educativos escolarizados. En su lugar, los términos *niñ** y *child** fueron seleccionados para referirse directamente al foco de la investigación, reconociendo que en la literatura estos términos suelen emplearse para incluir a niñas y niños, incluyendo preadolescentes y adolescentes.

4.4. Proceso de selección.

El proceso de selección de artículos siguió un enfoque sistemático y se desarrolló en dos fases, en línea con las recomendaciones de Page et al. (2021).

4.4.1. Primera fase: Identificación

Durante esta etapa, se realizó una búsqueda inicial en las bases de datos seleccionadas, obteniéndose un conjunto de registros que fueron exportados a una matriz en Excel. Allí se aplicó un filtro para eliminar duplicados y organizar los resultados. Este procedimiento permitió generar un listado preliminar de publicaciones para el cribado.

4.4.2. Segunda fase: Cribado

En esta etapa, los registros fueron evaluados para determinar su pertinencia en relación con los objetivos del estudio y los criterios de elegibilidad previamente establecidos. Tres investigadores llevaron a cabo una doble revisión independiente de los títulos y resúmenes de cada registro, utilizando un checklist para documentar si cada publicación debía ser excluida, incluida o discutida. Las discrepancias entre los evaluadores se resolvieron mediante un proceso de debate y consenso. Los registros considerados elegibles tras esta fase inicial de cribado fueron sometidos a una lectura completa por parte de cuatro investigadores, quienes evaluaron la relevancia de cada texto en profundidad, aplicando estrictamente los criterios de inclusión y exclusión. Durante esta revisión integral, se identificaron estudios que aportaban evidencia significativa, mientras que otros fueron excluidos por no cumplir con los requisitos establecidos, como estar en acceso restringido, tratarse de capítulos de libro, o no abordar directamente la problemática de interés. Este procedimiento culminó con la selección final de un conjunto de artículos que cumplieran con los criterios establecidos y proporcionaban una base sólida para el análisis posterior.

4.5. Extracción de datos

La extracción de información de los estudios incluidos se realizó utilizando una matriz de Excel, siguiendo las directrices de Buntins (2020). Los datos a extraer incluyeron: autores, año de publicación, título del artículo, nombre de la revista,

resumen, objetivo, diseño del estudio, técnica de recolección de datos, informantes, resultados clave y la ubicación del refugio analizado en el estudio. Para la extracción se empleó una hoja de cálculo que permitió organizar y categorizar estos elementos de manera estructurada.

El proceso de extracción se estructuró en tres fases. En la primera fase, los investigadores registraron en la matriz Excel los datos mencionados anteriormente, garantizando que todos los elementos relevantes de cada estudio estén debidamente documentados.

En la segunda fase, tras una lectura completa y exhaustiva de los textos, los investigadores sintetizaron la información en categorías preestablecidas, tales como: antecedentes y características de los espacios educativos de los refugios, instituciones responsables del área educativa, prácticas educativas realizadas, condiciones laborales de los profesionales involucrados, entre otros aspectos. Durante todo este proceso, los investigadores compartieron dudas y ajustaron de manera consensuada los criterios de extracción según fue necesario.

En la tercera fase, una vez completada la matriz Excel con la información de todos los estudios, los investigadores realizaron una revisión cruzada de verificación de los datos, realizando ajustes, eliminaciones o incorporaciones de información omitida. Los desacuerdos entre los miembros de cada dupla fueron discutidos hasta alcanzar un consenso.

4.6. Evaluación de sesgo

Se realizó una evaluación de sesgo para evaluar la calidad de los documentos recuperados. Los investigadores realizaron lecturas cruzadas de los textos, identificando aquellos que se alineaban con el objetivo planteado. Este proceso fue documentado en una hoja de cotejo, utilizando las categorías propuestas por Maxwell et al. (2006): **adecuado**, **inadecuado** y **poco claro**, las cuales son útiles para evaluar la selección en revisiones sistemáticas.

4.7. Análisis de datos

El análisis de la información se realizó utilizando un enfoque de análisis temático (Clarke & Braun, 2017), que facilitó la identificación de los temas clave. Este procedimiento se llevó a cabo mediante un proceso iterativo y flexible, que incluyó los siguientes pasos: (1) familiarización con los datos a través de una lectura exhaustiva de los textos y toma de notas, (2) generación de categorías iniciales, (3) agrupación de las categorías en temas potenciales, (4) verificación de la coherencia entre los temas y los datos, (5) delimitación de los temas y (6) participación en la redacción del análisis final. No se utilizaron softwares especializados en la búsqueda y análisis.

5. Resultados esperados

El objetivo de esta revisión es explorar la provisión y el acceso al derecho de la educación en campos de refugiados a nivel internacional y latinoamericano enfocándose en los siguientes tres ejes temáticos clave que han guiado la recopilación de información.

5.1. Normativa gobernanza de los espacios educativos

Este primer eje busca obtener información sobre cómo se gestionan y administran estos espacios educativos. Esto implica analizar el papel de los gobiernos, las autoridades locales y las agencias internacionales que intervienen en

la creación, mantenimiento y supervisión de las instituciones educativas dentro de los contextos de refugio.

5.2. Características de los espacios educativos

Este segundo eje espera obtener una comprensión detallada sobre las características estructurales, curriculares y pedagógicas de los entornos educativos en los refugios. Esto incluye desde la infraestructura, los recursos educativos disponibles (materiales, tecnología, personal docente) hasta los enfoques pedagógicos implementados..

5.3. Principales desafíos

Finalmente, este tercer eje busca indagar en los principales desafíos que enfrentan tanto el profesorado como los niños, niñas adolescentes y sus familias para garantizar/acceder al derecho a la educación, la protección y la seguridad.

7. Financiación

El proyecto ha sido financiado por los fondos UTA Mayor de la Universidad de Tarapacá a través del proyecto UTA-MAYOR N° 6742-2023 titulado: “Educación en contextos de crisis humanitaria: un estudio exploratorio sobre los espacios educativos en el albergue Lobito de la Región de Tarapacá”.

8. Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

9. Cronograma

Etapas	2023												2024											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Protocolo ético	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
Aprobación Comité Ética										█														
Planificación								█	█															
Búsqueda										█														
Selección de documentos											█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Análisis de los datos													█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Extracción de información													█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Elaboración de protocolo																				█				
Elaboración de artículo																█	█	█	█	█	█			

Nota adicional: este protocolo fue diseñado para una revisión sistemática PRISMA durante el proceso de selección de artículos para orientar y clarificar los criterios de búsqueda, selección, extracción y análisis de los datos.

9. Referencias

Buntins, K. (2020). *Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application*. Springer Fachmedien Wiesbaden.

Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The journal of positive psychology*, 12(3), 297-298. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613>

Page, M. et al. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>